

Матеріали VI науково-практичної конференції з дитячої хірургії з міжнародною
участю
«Актуальні питання дитячої хірургії»
23–24 травня 2013 р.
(тези конференції)

Даньшин Т.І., Максакова І.С., Кузьмін Л.В., Ніконова Л.В., Янчук Д.О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит», Київ, Україна

Хірургічна корекція та тактика післяопераційного ведення при синдромі «яблучної
шкірки» («пагоди»)

ВСТУП

Серед вроджених вад розвитку, що проявляються кишковою непрохідністю, окрему групу становлять різні варіанти атрезії тонкої кишки: мембранозна атрезія, одинична атрезія, атрезія з дефектом стінки кишки, множинні атрезії, атрезії з перервою брижі та кишкової трубки.

Усі ці вади потребують оперативного лікування.

Найбільш складним для хірургічної корекції є синдром «яблучної шкірки» («пагоди»), який характеризується не лише протяжним дефектом кишкової трубки, а й значним дефектом брижі тонкої кишки з відсутністю сегмента верхньої брижової артерії (*a. mesenterica superior*) та спіральним закручуванням відвідного сегмента тонкої кишки навколо вузької брижі. Кровопостачання здійснюється за рахунок колатеральних судинних дуг між середньою ободовою артерією (*a. colica media*) або правою ободовою артерією (*a. colica dextra*) та кінцевою гілкою клубово-ободової артерії (*a. ileocolica*).

Синдром «яблучної шкірки» є відносно рідкісною патологією — приблизно 1:250 000 новонароджених (Paterson-Brown, 1991) або близько 5% усіх випадків атрезії тонкої кишки (Smith, 1989). Летальність при цьому синдромі залишається високою і становить 45–63,4%.

Дискусійними залишаються питання щодо обсягу та характеру оперативного втручання, оптимального рівня резекції привідного та відвідного сегментів, варіанту накладання кишкового анастомозу та способу усунення дефекту брижі. У 50% випадків вада поєднується з незавершеним поворотом кишечника. Водночас у літературі відсутні чіткі рекомендації щодо обсягу операції при такому поєднанні.

Важливо враховувати, що органи та тканини новонародженого перебувають у стані активного росту. Дистальний сегмент кишки на момент народження є гіоплазованим і при цьому варіанті вади має недостатнє трофічне забезпечення, що зумовлює стійкі моторно-

евакуаторні та секреторно-всмоктувальні порушення у післяопераційному періоді. Морфоструктурні зміни у дистальних відділах кишки недостатньо описані в літературі, що підкреслює актуальність проблеми.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ

У період з 2002 по 2012 рр. з приводу синдрому «яблучної шкірки» прооперовано 7 новонароджених, що становило 5,7% від загальної кількості дітей з атрезією тонкої кишки.

У трьох пацієнтів синдром поєднувався з незавершеним поворотом кишечника (I період), у двох — із заворотом проксимального атрезованого сегмента, у одного — з множинними атрезіями дистального сегмента без перерви брижі.

Один пацієнт був госпіталізований через 1 місяць для повторного реконструктивного втручання з приводу кишкової непрохідності. У нього, окрім стенозу анастомозу, зберігався неусунутий синдром «яблучної шкірки» у поєднанні з незавершеним поворотом кишечника.

Гестаційний вік становив 34–39 тижнів, маса тіла при народженні — 2600–3200 г.

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

У двох випадках антенатально помилково встановлено діагноз атрезії дванадцятипалої кишки; після народження підтверджено атрезію порожньої кишки. В інших випадках діагноз встановлювали протягом 2–18 годин після народження.

Діагноз підтверджували за допомогою оглядової рентгенографії та іригографії. Типовими рентгенологічними ознаками були 3–4 широкі горизонтальні рівні «рідина–газ» в епі- та мезогастральній ділянках та відсутність газу в нижніх відділах живота. Іригографія у всіх випадках виявляла мікроколон; у трьох пацієнтів — лівобічне розташування товстої кишки за типом «двостволки».

Довжина проксимального атрезованого сегмента порожньої кишки становила 15–40 см, дилатований сегмент мав довжину 8–15 см із максимальним розширенням до 7 см.

У всіх випадках виявлено значний дефект брижі. Відвідний сегмент був закручений спіралеподібно навколо вузької брижі; єдиною живильною судиною була *a. ileocolica*. Встановлено залежність: чим довший відвідний сегмент, тим гірше кровопостачання його проксимальної частини, аж до розвитку некрозу.

ХІРУРГІЧНА ТАКТИКА

Операція включала:

- резекцію дилатованого та частково гіпертрофованого привідного сегмента;
- розкручування спіралі відвідного сегмента;
- оцінку життєздатності кишки;
- резекцію змінених ділянок;
- накладання ентероентероанастомозу «кінець у кінець»;
- усунення дефекту брижі.

У двох випадках виконано поздовжню резекцію гіпертрофованого сегмента для вирівнювання діаметрів анастомозованих кінців.

У трьох пацієнтів після накладання анастомозу проведено корекцію незавершеного повороту кишечника.

Після операції довжина тонкої кишки становила 50 см у двох пацієнтів і 80 см — у п'яти.

ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

Характерною особливістю був тривалий парез кишечника з необхідністю проведення парентерального харчування до відновлення пасажу.

В останні роки інтраопераційно встановлювали зонд за анастомоз для раннього початку ентерального харчування.

Функція шлунково-кишкового тракту відновлювалась у середньому через 1–1,5 місяця.

РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ

Вжили 6 пацієнтів. Середня тривалість госпіталізації становила 50–97 днів.

Двоє дітей із довжиною тонкої кишки до 50 см потребували тривалого лікування з приводу синдрому короткої кишки (до 6 місяців).

Один пацієнт помер на 42-й день життя від нозокоміального сепсису.

ВИСНОВКИ

1. Синдром «яблучної шкірки» є найскладнішим варіантом атрезії тонкої кишки для хірургічної корекції.
2. Обов'язковим етапом операції є резекція дилатованого та частково гіпертрофованого привідного сегмента.
3. Значне укорочення тонкої кишки призводить до розвитку синдрому короткої кишки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Баїров Г. А., Дорошевський Ю. Л., Немилова Т. К. **Атлас операцій у новонароджених**. Москва: Медицина; 1984.
2. Карлсон Б. **Основи ембріології за Паттеном**. Москва: Мир; 1983. С. 126–132.
3. Лазюк Г. А. **Тератологія людини**. 1991.
4. Мартсон А. **Судинні захворювання кишечника** (пер. з англ.). Москва: Медицина; 1989. С. 291–305.
5. Морозов Д. А. Первинний адаптований кишковий анастомоз тонкої кишки при синдромі «яблучної шкірки». **Дитяча хірургія**. 2007; № 5: 50–51.
6. Немилова Т. К. **Дитяча хірургія**. Санкт-Петербург; 1997.